

Trocknung von Feuerfestbauteilen

*Ralf Wagner¹, Albrecht Schmidt¹, Anne Tretau¹, Martin Ganss¹, Moritz Fritzsche²,
Christian Dannert²*

¹ Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar, Weimar

*² Forschungsgemeinschaft Feuerfest e. V. am European Centre for Refractories,
Höhr-Grenzhausen*

Einleitung

Die meisten monolithischen feuerfesten Produkte werden in der Regel von Feuerfestherstellern vor der Installation vor Ort hergestellt und vorgetrocknet. Auf diese Weise wird physikalisch und chemisch gebundenes Mischwasser nach dem Aushärten aus den Poren und Hydratphasen entfernt, welches sonst zu „explosivem Abplatzen“ oder zumindest zu mikrostrukturellen Schäden im Betrieb führen könnte. Daher wird die Vortrocknung in der Regel bei Temperaturen von 400 bis 600 °C durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle CA-Hydrate dehydriert sind. Die am häufigsten verwendeten Trocknungssysteme werden mit Erdgas betrieben. In solchen konventionellen Trocknern verbleibt bei hochdichten, langsam trocknenden Feuerfestprodukten die Feuchtigkeit über längere Zeit im Kernbereich. Es besteht die Gefahr, dass ein hoher Dampfdruck entsteht und zu einer explosiven Abplatzung des Produktes führt, selbst wenn der größte Teil des Volumens bereits getrocknet ist.

Durch die Anwendung der Mikrowellentrocknung könnte Erdgas als fossiler Energieträger in der Trocknung abgelöst werden. Bei einer Trocknung von feuerfesten Produkten muss dabei sowohl das Erreichen von Temperaturen über 450 °C sowie eine kontrollierte Aufheizrate im gesamten Produkt, um explosiven Abplatzung zu vermeiden, sichergestellt werden.

Die Dissipation elektromagnetischer Strahlung hängt maßgeblich vom Imaginärteil der Permittivität des Materials ab. Flüssiges Wasser hat hohe Permittivitätswerte, verdampft jedoch bei Temperaturen bis zu 250 °C aus feuerfesten Gussstücken, abhängig von der Aufheizgeschwindigkeit und den Abmessungen der Probe. Um die Möglichkeiten der Absorption elektromagnetischer Energie in feuerfesten Produkten in diesem Temperaturbereich abzuschätzen, wurde die Permittivität bestimmt und Trocknungsexperimente durchgeführt. In diesen Trocknungsexperimenten wird die Temperaturentwicklung im Inneren durch den Einbau von verteilter faseroptischer Sensorik kontrolliert. Ziel der Experimente ist es, die Machbarkeit der

Mikrowellentrocknung von Feuerfestprodukten mit realen geometrischen Dimensionen nachzuweisen. Dabei erfolgt ein vergleichender Untersuchungsansatz zweier Feuerfestbetone, die sich durch Korund bzw. Andalusit als dominierende Hauptkomponente, bezüglich ihres Absorptionsvermögens unterscheiden.

Ergebnisse

Wie aus Abbildung 1 erkennbar ist, werden im Produkt punktuell Temperaturen bis 500 °C, die für die Trocknung von feuerfesten Materialien relevant sind, erreicht. Durch den Einbau mehrerer faseroptischer Temperatursensoren kann eine Temperaturverteilung im Bauteil interpoliert werden. Lokal beschleunigte Temperaturentwicklungen mit zu hohen Aufheizraten, welche zu Explosionen führen könnten, wurden in den Probekörpern nicht beobachtet.

Abbildung 1: Die Temperaturentwicklung an der Oberfläche einer Lochsteinhülle und an einem Punkt im Bauteilinneren während eines etwa vierstündigen Aufheizens mit Mikrowellen

Zusammenfassung

Die beiden untersuchten Feuerfestbetone unterscheiden sich im Absorptionsvermögen von Mikrowellenenergie. Innerhalb der Probekörper konnte keine Ausbildung sogenannter *Hot Spots* beobachtet werden, die während des Trocknungsprozesses potenziell zur Entstehung explosiver Abplatzungen führen könnten. Für eine industrielle Anwendung ist ein thermodynamisch optimierter Applikator und ein an den Temperaturanstieg angepasster Regelungsmechanismus des Leistungseintrages zu entwickeln.